

**Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлімінің**

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

**Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг**

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

**Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года**

**№ 2
(283)**

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 01.05.2026. Подписано к печати 17.06.2026. Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 12.
Тираж 100 экз. Заказ 2. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

Аимбетов И.К., Аимбетов К.Ш., Асенбаев Ы.З., Каипов С.Т., Сапарниязов Б.У. – Инженерно-геологические и гидрогеологические условия основания дамбы озера Макпалкуль.....	5
Бауатдинов С., Торешова Н.М. – О преимуществах агрорудных удобрений	9
Бауатдинов С. – Исследование фосфорно-кислотного метода переработки глауконитов Каракалпакстана	12
Аимбетов И.К., Айтбаева А.А. – Гидрогеологические, инженерно-геологические и климатические условия Канлыккульского района Республики Каракалпакстан.....	15
Кадиров К.Ш., Кушев А.П., Юсупалиева Х.У. – Саноат корхоналари электр юкламаларни бошқаришда энергетик текширув ўтказишнинг замонавий усуллари	19
Erkinov B., Muxammadiyev A. – Nasos agregatlari elektr ta'minoti tizimining ishonchligini qayta tiklanuvchi energiya manbalari va batareya integratsiyasi asosida baholash	24
Erkinov B., Saidov A., Tolipov F., Mukhammadiev A., Akhmedov M., Abdugarimova M. – Multi-Point Photovoltaic Integration in Low-Voltage Distribution Networks: Effects on Voltage Profile and Power Losses	30
Реймов М.Р., Уалиев М.К. – Региональная модель формирования учебно-практической базы ознакомительной геологической практики студентов в условиях Каракалпакстана.....	36

Биоэкология и сельское хозяйство

Наурызбаева З.Ш. – Физико-химические свойства лугово-аллювиальных почв Чимбайского района.....	42
Norbekov J.K., Kamburova V.S., Mamatkulova Sh.H. – GMO mahsulotlarining inson salomatligi uchun xavflilik darajasini baholash	45
Матякупов А.Р., Кенгесбаева Ю.А., Мардиева Г.М. – Состояние щитовидной железы у студентов Медицинского института Каракалпакстана по данным сонографии.....	49
Темирбеков Р.О., Хамидова З.Ю., Камиллов Б.Г., Юлдашов М.А. – Особенности формы тела плотвы, <i>Rutilus rutilus</i> популяции озера Восточный Каратерень Каракалпакстана.....	53
Xusenov N.N., Norbekov J.K., Makamov A.X., Boyqobilov U.A., Normamatov I.S., Mamanazarov Sh.I., Muxammadaliyev R.I. – G'ozga genotiplarining suv tanqisligi muhitida bargdagi xlorofill miqdorini baholash	58

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

Bekimbetov V.M. – 1970–1980-yillarda Orol dengizi muammosi bo'yicha ilmiy institutlar faoliyati.....	64
Таджиева Р.С. – Хозяйственно-экономические связи народов низовьев Амударьи (1873–1924 гг.): историография проблемы конца XIX – середины XX вв.	68
Пуговкина О. – Научная интеллигенция Туркестана между Империей и советской эпохой: Юбилейный доклад о Туркестанском отделе ИРГО как источник институциональной памяти	72
Тухтаева М. – Формирование «национальной формы» в искусстве Узбекистана: институциональные дискуссии в Союзе советских художников (по материалам архивных стенограмм).....	79
Джумашев А., Гулимбетов А. – Города Южного Приаралья в конце XIX – начало XX веков как административно-территориальные центры (историография проблемы).....	85
Садиков А.И. – Амударё бўлими солиқ сиёсати ва унинг ижтимоий-иқтисодий оқибатлари.....	89
Нажиматдинов К. – Нажмадин Захидий омир тарийхының табақат хэм таражим дереклеринде сәулеленіуі: салыстырмалы талқылау.....	95
Курбанова З.И. – Похоронная обрядность узбеков южных районов Каракалпакстана.....	99
Нуратдинова Г.К. – Нөкис аймағында жасаўшы өзбеклердиң ол дүнья хэм өлим ҳақкындағы қараслары.....	103
Якупов М.О. – Карақалпакстандағы өзбеклердиң шаңарақ дәстүрлери хэм үрп-әдетлерине	

байланысلى этнографиялык терминлердиң этнолингвистикалык талкылаўы	107
Xodjanov M.I. – Qoraqalpoqiston o‘zbeklarida marhumni xotirlash marosimlari bilan bog‘liq urf-odatlar	112
Miralieva Sh., Murodova R. – Temuriylar davriga oid qush tasvirli kulolchilik namunalari va ularning muzey ekspozitsiyasida namoyishi	116
Urazbaev A.A., Abipov N.K. – O‘zbekiston Respublikasida jamoat xavfsizligining Konstitutsiyaviy-huquqiy modeli: davlat va fuqarolik jamiyati o‘zaro hamkorligining institutsionallashuvi	123
Kurambaev T.X. – Raqamli tehnologiyalar vositasida sodir etiladigan jinoyatlarни тергов қилишда махсус билимлардан фойдаланишинг концептуал муаммолари ва истиқболлари ..	126

Филология

Palimbetov K.S. – Qaraqalpaq hám qazaq sínsıw qosıqlarında lirikalıq qaharman «qız» obrazı	130
Өтениязов П.Ж. – Беташар қосықларының орны хэм әхмийети (қарақалпақ, өзбек хэм қазақ халықлары мысалында).....	133
Maksetova F.A. – Türkiy xalıqlar folklorında balalar dástúr qosıqlarınıń poetikası.....	135
Бекбергенова А.У. – Қарақалпақ хэм қазақ фольклорында жоқлаў жанры	139
Қалендерова А. – Өзбек халық балалар салт-дәстүр фольклорының поэтикасы (бесикке салыў, бесик жырлары).....	142
Жақсымуратова М.Қ. – Қарақалпақ халық турмыслық ертеклери хэм олардың өзгешелиги.....	145
Bekbergenova Z.U. – Qaraqalpaq hám ózbek tariyxiy povestleriniń janrlıq hám tematikalıq únlesligi (2012–2021-jıllardaǵı ayırım povestler misalında).....	147
Tleuniyazova G.B. – Sagınbay Ibragimov lirikasında ekzistencial sananıń sufistik hám mifopoetikalıq sáwleleniwı	152
Utambetova A.J. – Házirgi qaraqalpaq hám ózbek gúrrinlerinde syujet, konflikt, obraz jasaw máselesi.....	156
Утемуратова Х. – Өзбек хэм қарақалпақ тарийхый романларының композициялық дүзилиси хэм сюжетлик раўажланыўы.....	161
Najimov P.A. – Qaraqalpaq tilinde sóz jasalıwdıń fonetika-semantikalıq usılı.....	165
Бекбергенов Қ.А. – Жуп сөзлердиң жасалыўы хэм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы	168
Jawǵasharova A.A. – Lingvokulturologiyada “ádeplilik” konseptiniń áhmiyeti	172
Tashmatova N.Ch. – Haydar Xorazmiyning “Gulshan ul-asror” asari leksikasining funksional-semantik xususiyatlari.....	175
Abasilov A.M., Kypshakbay N.K. – Linguistic independence: the views and concepts of great steppe thinkers on lexical borrowing	178

Юбилей

Нуржанов С.У. – Салый Садықов – 85 жаста.....	185
--	-----

Некролог

Коллектив Каракалпакского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого-химика Алламбергеновой С.Т.	187
ӨзРИА Каракалпақстан бөлими жәмәәти – Белгили тилши-алым, профессор М.Қ. Айымбетов	189

QARAQALPAQ HÁM QAZAQ SÍNSÍW QOSÍQLARÍNDÁ LIRIKALÍQ QAHRMAN “QÍZ” OBRAZI

Palimbetov K.S.

*Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлімі
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим izerlew институты, Нокис қаласы*

Hár qanday xalıqtın ózine tán ózgesheliklerine iye etnogenetikalıq tariyxı boladı. Bul genetikalıq ózgeshelik sol xalıqtın folklorınıń ómir súriwi, payda bolıw dereklerine de baylanıslı. Xalıq awızeki dóretiwshiligi sol xalıqtın turmısın, ózinen basqa xalıqlar hám eller menen bolğan jámiyetlik-siyasiy, ekonomikalıq mádeniy, baylanısların, jámiyetlik dúzimge bolğan kózqarasların, arızw-ármanların, ózine tán psixologiyalıq tuyǵıların sáwlelendiredi [1.124-b.].

Folklor awızeki jasawı procesinde jámiyettin rawajlanıwı menen ózgeriske ushırap, jańasha tús alatuǵınlığı tábiyy. Máselen, Orta Aziya xalıqlarınıń geografiyalıq jaylasıwı, mádeniy, tariyxıy turmıs shárayatınıń hám tiliniń jaqınlığı, diniy isenim kózqaraslarınıń birdeyligi, úrp-ádet, salt-dástúr etnografiyasındaǵı uqsashlıqlar, tásir etiwler birdeylikti payda etedi. Folklorında usınday uqsas xalıqlıq ideyalar menen arızw-ármanlardın birdey bolıwı, motivler menen obrazlardın jasalıwındaǵı jaqınlıqlar jaqın qarım-qatnasıqlardıń nátiyjesinde júzege keledi. Sonın menen birge, hár bir xalıqtın milliy rawajlanıwı barısında qalıplesken, tek sol milliy ortalıqqa ǵana tán bolğan, bir-birine uqsamaytuǵın ózgeshelikler de boladı.

Shańaraqlıq neke toyınıń biri boy jetken qızdı óz teńine uzatıp salıw maqsetinde uzatıw toyı ótkiziledi. Usı uzatıw toyında aytilatuǵın xalıq dástúr folklorınıń birneshe úlgileri bar. Túrki xalıqlarında ózge elge uzatılıp baratırǵan qız atanası menen, el-jurtı menen, qurbi-qurdasları menen xoshlasıw jırın aytqan.

Biz bul maqalamızda tili, geografiyalıq jaylasıwı, mádeniyati, ádet-úrpi menen dástúri bir-birine jaqın, jáne jámiyetlik turmısı, siyasiy-ekonomikalıq jaǵdayı birdey tariyxıy jaǵdayda ótken qaraqalpaq hám qazaq xalqınıń shańaraqlıq neke toyınıń biri qız uzatıw toyınan aldın aytilatuǵın sınsıw qosıqlarındaǵı lirik qaharman – qız obrazınıń jasalıw ózgesheligi haqqında pikir bildirmekshimiz.

Qaraqalpaq hám qazaq xalıq sınsıw qosıqları bastan ayaq turmısqa shıǵatuǵın qızdıń tilinen bayanlanadı. Qazaq ilimpazı B.Uaxatov sınsıw jırları haqqında pikir bildirip: “...qaharmanıń óz atınan, birinshi betten aytilıp, monologqa uqsap ketedi, qaharman óziniń ishki sırın aytp aqtarıladı. Bul uzatılayın dep atırǵan qızdıń sınsıw

qosıqlarına tán ózgeshelik” dep kórsetedi hám tómendegishe mısaldı keltiredi:

Zamanın qıyın bolar-au,
Kókirekke qayǵı tolar-au.
El-jurtım sennen ayrılıp,
Sanamen júzim solar-au.

Yamasa:

Óleń aytqım kelmeydi únim bitip,
Keteyin dep otiımın kúnim bitip.
Álpeshtegen bireudiń balası edim,
Álden kimniń otram júnin tútip [2.121].

Sınsıwdaǵı lirik qaharman qızdıń usınday etip monolog formasındaǵı óz kewil dártin, ishki oy-sezimin bildiriw tuyǵıları qaraqalpaq sınsıwlarında da ushırasadı:

Qaraǵay meken tal meken,
Taldan da biyik barma eken?
Úyde tuwılıp, dúzde ósken,
Nasharday sorlı barma eken?

Aspanda ay edim ǵubar bolıppan,
Tekshede ǵúl edim neden solıppan,
Ózimnen jamanǵa duwshar bolıppan,
Óz teńim yarıma jetker qudayım

[3.25,27-b.].

Sınsıw qosıqlarınıń kompoziciyasında lirik qaharmanıń monolog túrinde ishki dártin bayanlawı, óz qalbindegi tebirenislerin beriwı kóplep ushırasadı. Ádebiyattanıw terminleriniń sózliginde monologtıń eki túrli bolatuǵınlığı kórsetiledi: 1. Sırtqı monolog. Bunda personaj óz sózin dawıs shıǵarıp bayan etedi; 2. Ishki monolog. Bunda monolog personajdıń ishki sózi, oyları formasında kórinedi. Ádebiyatta hár eki monolog ta personajlardın ishki ruwxıy dúnyasın sáwlelendiriwdegi zárúr qurallardan biri sıpatında qollanıladı [4.201-b.], – dep anıqlama beriledi. Bul teoriyalıq anıqlama folklorǵa da tiyisli. Joqarıda qazaq, qaraqalpaq sınsıwlarınan keltirilgen mısallardıń birinshi shuwmaǵı sırtqı monologqa, al ekinshi shuwmaǵı ishki monologqa mısál bola aladı.

Sınsıwda turmısqa shıǵatuǵın qızdıń basında bolıp ótetuǵın bir máwritlik jaǵday, ishki tolǵanısları menen bayanlanadı. Sonlıqtan da sınsıwdın kompoziciyalıq dúzilisi de basqa dástúr qosıqları sıyaqlı qarapayım, jaydarı dúziliske iye boladı. Lirik qaharman qızdıń tolǵanısları, kewil-kúyi, ishki sezimleri beriledi. Rus xalıq qosıqlarınıń poetikasın izertlegen ilimpaz

S.G.Lazutin: “Lirikalıq qosıqtıń kompoziciyasındaǵı eń ápiwayı hám keń taralǵan túri monolog esaplanadı. Monolog lirikanıń poeziyalıq túrine sáykes keledi. Lirik qaharmannıń oy-pikiri menen sezimin tuwrıdan-tuwrı aytp jetkeriwdiń eń tábiyiy formalarınan biri. Bul lirik qaharmannıń ishki oy-sezimlerin bildiriwi, qızdıń súyiklisine, yamasa kerisinshe onıń óziniń súymeytuǵın adamǵa berilgeni, diyxannıń ashshı zarı, jigittiń “jaman hayalı”nan nalıwı, burlaktıń óz táǵdiri haqqında oylanıwı, yamasa eske alıwı, yamshiktiń watanı haqqında oylanıwı t.b.” [5.53], – dep keltirip ótedi. Durıs, joqarıda misalǵa keltirilgen sınısıwda da lirik qaharmannıń óz táǵdiri haqqında oy, pikirleri berilgen.

Joqarıda aytp ótkenimizdey lirik qaharman qızdıń ishki kewil-keshirmesin qıpsalamastan ashıq aydın aytıwı sınısıw qosıqlarınıń xarakterli ózgesheligin kórsetedi. Bunıń ayqın dálili sonda, ózin baxıtsız sezingen qızdıń, kewilindegi dártin ata-anasına ashıq bildirgen úlgileri qaraqalpaq, qazaq sınısıwlarında tolıq saqlanıp, dáwirimizge jetip kelgen. Mısalı, qaraqalpaqta:

Bir qızıl gúl edim qazan ettiler,
Ayrılmaz bálege meni shattılar,
Miyrimsizler mal dúnyaǵa battılar,
Qurǵan awǵa túsip kettim ármanlı.

Ata-anam qaramadı halıma,
Neke qıyǵan molla qaldı qanıma,
Awzı júnlı «gúrji» keldi janıma,
Qızıl gúldey edim, soldım ármanlı.

Qoy emespen, qassaplarǵa satpaǵa,
Qus emespen mergen gózlep atpaǵa,
Adam emes oynap-kúlip jatpaǵa,
Bir qızıl gúl edim soldım ármanlı [6.29-b.].

Qazaqta:

Shımıldıqtıń etegin serpisin sheshem,
Kózdıń jasın ayamay tóksin sheshem.
Kózdıń jasın ayamay tóge júrip,
Bir mindetten qutıldıq dersin, sheshem.

Serpe sal shımıldıǵın, kórsin ákem,
Kól qılıp kózdıń jasın tóksin ákem.
Jılayıq óksip-óksip óp- ótirik,
Qutıldım bir mindetten dersin, ákem.

Qolımda saqınam bar barmaq-barmaq,
Sáuके, basqa tússe, aur salmaq.
Basımdı balapanday malǵa satıp,
Bar ma eken óz ákeńdey jahil qalmaq

[7.122-b.].

Bul sınısıwlarında qatań uyqasqa qurılǵan qatarlar belgili bir irǵaqta kóterinı ruwxta pát penen ayıladı. Mazmunında ótken dáwirlerdegi jamiyettegi hayal-qızlardıń huqıqlarınıń ayaq astı etiliwi, sociallıq teńsizliktiń aqıbetleri, ayırım qızlardıń óz teńine yaqı súygenine qosıla almay, táǵdirine nalıwların kórinisi bas kaharman

qızdıń tilinen jetkerip beriledi. Bul mına qatarlarda ayqın kóringen, qaraqalpaqshada: “Miyrimsizler mal dúnyaǵa battılar, Qurǵan awǵa túsip kettim ármanlı”. Qazaqshada: “Basımdı balapanday malǵa satıp, Bar ma eken óz ákeńdey jahil qalmaq”. Eki xalıqtıń sınısıwlarında da qızdıń tilinen ótkir emociya menen ayılǵan muraajat etiw, xabarlaw formasındaǵı qatarlar kóplep ushırasadı.

Eki xalıqtıń sınısıwında da táǵdirine nalıǵan qızdıń ata-anasına narazılıq sezimi ashıq bayan etilgen. Qazaq sınısıwındaǵı shımıldıq, sáwके qızdıń qızlıq dáwirinen ótip, kelinlik dáwirge ótiwiniń rámsiy belgisi. Qazaqshada lirik qaharman qızdıń óz ata-anasınıń turmısına kózqarası hám qatnası ishki psixologiyalıq parallelizm usılında jetkerip beriledi. Bul “Kózdıń jasın ayamay tóksin sheshem. Bir mindetten qutıldıq dersin, sheshem”, degen qatarlarda ayqın kórinedi. Giperbolalıq súwretlew forması eki xalıqtıń sınısıw qosıqlarında jiyi ushırasadı. Mısalı, joqarıdaǵı qazaq sınısıwında “Kól qılıp kózdıń jasın tóksin ákem” qatarında “kózdıń jasınıń kól bolıp tógiliwi” asıra súwretlew usılı. Endi joqarıda qaraqalpaq sınısıwınan keltirilgen misalda “qızıl gúl” qızdı ańlatatuǵın mánistiń obrazlı túrde sáwלeleniwi. Qız óz úyiniń erkesi sıpatındaǵı dáwirin “qızıl gúl”ge teńew arqalı baxıtsız táǵdirin ashıp beredi. Bunda lirik qaharman “Bir qızıl gúl edim” metaforalıq teńewi menen óziniń ómirin gúlđiń solıwına megeztedi. Úsh shuwmaqta da “Bir qızıl gúl edim soldım ármanlı” qatarları derlik birdey formada birinshi shuwmaqta birinshi qatarında, ekinshi, úshinshi shuwmaqlardıń aqırǵı qatarlarında redif formasında kelgen. Bunday formada sınısıwlardıń qatarınıń redif bolıp keliwi qazaq folklorında da ushırasadı. Mısalı:

Aq otaw tikken jerin maydan bolsın,
Aq júzińdi kórgende aydan bolsın.
“Shesheń úshin qayın enen” deydi qazaq,
Aynalayın shesheńdey qaydan bolsın!

Aq otawdı tikken jerin maydan bolsın,
Aq júzińdi kórgende ayday bolsın.
«Ákeń úshin qayın atań» deydi qazaq,
Aynalayın ákeńdey qaydan bolsın!

[7.132-b.]

Bunda redif qosıqqa kórkemlik túr berip, irǵaq hám uyqas qatań saqlanǵan. Qosıq mazmunında ekinshi bir personajdıń tilinen qızǵa murajati bayanlanǵan.

Sınısıwlardıń kompoziciyalıq qurılısı qızdıń jaslıq dáwirine, eli menen jerine, tuwısqanlarına arnǵan xoshlasıwınan, qız tuwısqanlarınıń qızdı jubatıwınan quraladı. Mazmunında qızdıń jaslıq dáwranın, elin, jerin, tuwǵan-tuwısqanların, qurbi-qurdaqların, balalıq pal dáwranın qıymay, zarlanıp xoshlasıwı menen oǵan ayılǵan jubatıwdan turadı [7.25-b.]. Qosıqtaǵı usı mazmun-mánistiń

ashılıwında obrazlı poetikalıq súwretlewler menen tiykarǵı jetekshi obraz retinde qız oraylıq orında turadı.

Joqarıdaǵı keltirilgen mısaldıń kompoziciyası qızdıń monolog-murajatına qurılǵan. Qızdıń birinshi betten óz dártin sırtqı monolog túrinde murajat etip ekinshi bir adamǵa (jeńgesi, dostısı t.b.) xabarlawı bayanlangan. Sıńsıwdıń tiykarǵı obektinde turmısqa shıǵatuǵın qızdıń obrazı turadı, sonlıqtan da qosıqta qızdıń basındaǵı

táǵdiri bayanlanıwına qaramastan, real, turmıs haqıyqatlıǵı sáwlelenedi.

Juwmaqlap aytqanda qaraqalpaq hám qazaq sıńsıwlarında uzatılatuǵın qız obrazı jetekshilik etedi. Eki xalıqtıń sıńsıwında da qızdıń muńlı kewil-keshirmeleri, dárti hám hásireti bayanlanadı. Sonday-aq, qızdıń tilinen bayanlangan poetikalıq qatarlarda belgili bir dáwiridin tariyxınıń sáwlesi jámiyetlik turmıstıń haqıyqatlıǵı da sáwleleniwın tabadı.

ÁDEBIYATLAR

1. Эгамов Х. Фольклорлық шығармалардағы типологиялық уқаслықлар // «Әмиўдәрәя» журналы. 1979. № 6.
2. Уахатов Б. Қазақтың турмыс салт-жырларының типологиясы. – Алматы, 1983.
3. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. 101-106-томлар. – Нөкіс: Илим, 2024.
4. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-узбекча изохли луғати. – Тошкент: Фан, 1983.
5. Лазутин Г.С. Поэтика русского фольклора. – Москва: Высшая школа, 1981.
6. Қарақалпақ дәстүр қосықлары (Дүзіўшилер: Қ.Мақсетов, К.Палымбетов). – Нөкіс: Билим, 1997.
7. Бабалар сөзі. Жүз томдық. Ғурыптық фольклор. 90-том. – Астана: Фолиант, 2012.

Qoraqalpoq va qozoq “sıńsıw” qo’shiqlarida lirik qahramon – “qiz” obrazı Palımbetov K.S.

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpoq‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti, Nukus

Maqolada qiz uzatish to‘yidan oldin qoraqalpoq va qozoq xalqlarida ko‘ylandigan “sıńsıw” qo’shiǵi haqida fikr yuritiladi. Qoraqalpoq va qozoq “sıńsıw”larida lirik qahramon – qiz obrazining yasalish xususiyati qiyosiy tarzda talqin qilinadi. Ikki xalqning “sıńsıw”larida qizning monolog shaklidagi ko‘ngil dardi, ichki to‘yǵularining berilishi misollar bilan ko‘rsatiladi. Qo’shiq ma‘nosining ochilishida obrazli poetik tasvirlashlar bilan birga asosiy etakchi obraz sifatida qiz markaziy o‘rında turadiganligi isbotlanadi. Ikki xalqning “sıńsıw”larida ham qizning tilidan o‘tkir emitsiya bilan aytilgan murojat qilish, xabar berish shaklidagi misralar ko‘plab uchraydiganligi misollar bilan dalillanadi.

Лирический герой в каракалпакских и казахских песнях «сыңсыў» – образ «девушки» Палымбетов К.С.

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан, Нукус

В статье рассматривается плач, исполняемый каракалпакским и казахским народами перед свадьбой. Особенности создания образа лирической героини в каракалпакских и казахских плачах (сынсыў) невесты анализируются сравнительно. На примерах показано, как в плачах обоих народов девушка выражает свои душевные и внутренние переживания в форме монолога. В раскрытии содержания стихотворения наряду с образными поэтическими описаниями девушка играет центральную роль как главный ведущий образ. Примерами подтверждается, что в плачах обоих народов часто встречаются строки в форме обращения и сообщения, произнесенные девушкой с сильной эмоцией.

The lyrical hero in Karakalpak and Kazakh singing songs — the image of «girl» Palymbetov K.S.

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences of the Karakalpak Branch of Academy of Sciences of Republic of Uzbekistan, Nukus

The article discusses the lamentation song sung by the Karakalpak and Kazakh peoples before a bride's wedding. The peculiarities of creating the image of a lyrical heroine in Karakalpak and Kazakh songs are analyzed comparatively. In the lamentations of both peoples, the expression of the girl's emotional pain and inner feelings in the form of a monologue is illustrated with examples. In the unfolding of the poem's content, alongside figurative poetic descriptions, it is demonstrated that the girl plays a central role as the main leading character. In the lamentations of both peoples, lines in the form of addresses and messages, spoken with sharp emotion from the girl's perspective, are frequently found, as evidenced by examples.